

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
267 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврузов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	

TAYYOR MAHSULOTLAR HISOBI BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI VA ULARDAN RESPUBLIKAMIZDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li

TDIU, Audit kafedrası dotsenti,

PhD. Email: alisher_xotamov@mail.ru.

ORCID: 0009-0002-6769-0272

Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich

TDIU, Audit kafedrası dotsenti, PhD.

Email: m.sayfullayev@tsue.uz.

ORCID: 0009-0006-3200-1878

Annotatsiya: Maqolada yengil sanoat korxonalarida qadrsizlangan mahsulotlarni boshqarish va ulardan xalos bo'lish bo'yicha xorijiy tajribalar tahlil qilingan. Xususan, ishlab chiqaruvchi korxonalar ortiqcha zaxiralarni kamaytirish, omborxonada maydonlardan samarali foydalanish va moliyaviy oqimni yaxshilash maqsadida chegirma bilan sotish, qayta sotish yoki mahsulotni butunlay hisobdan chiqarish kabi usullardan foydalanmoqda. Bu yondashuvlar mahsulot qadrsizlanishining salbiy ta'sirini kamaytirishga, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Maqolada, shuningdek, O'zbekiston to'qimachilik sanoatida qadrsiz mahsulotlar bilan bog'liq mavjud muammolar, ularning kelib chiqish sabablari va klaster tizimini joriy etish orqali ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish, sifatni oshirish va iste'molchilarni arzon mahsulotlar bilan ta'minlashga qaratilgan islohotlar yoritilgan. Xalqaro tajribani joriy etish orqali yengil sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini saqlab qolish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: tayyor mahsulot, yengil sanoat korxonalari, qadrsizlangan tayyor mahsulot.

Abstract: This article provides an in-depth analysis of international practices in accounting for and managing obsolete finished goods in light industry enterprises. It explores methods such as discount selling, resale, or complete write-off, which help reduce excess inventory, optimize warehouse use, and improve financial flow. The discussion emphasizes how these strategies mitigate the negative impact of product devaluation and enhance operational efficiency. Furthermore, the article examines challenges within Uzbekistan's textile sector, identifying causes of devaluation and highlighting reforms aimed at cost reduction and improved quality through the cluster system. Implementing these approaches can support financial stability and enhance the competitive position of manufacturing companies in dynamic markets.

Key words: finished product, light industrial enterprises, depreciated finished product.

Аннотация: В статье подробно анализируется зарубежный опыт учета и управления обесцененными готовыми изделиями на предприятиях легкой промышленности. Рассматриваются такие подходы, как продажа со скидкой, повторная реализация или полное списание продукции, которые позволяют эффективно использовать складские площади, сократить избыточные запасы и улучшить финансовые потоки. Особое внимание уделяется влиянию обесцененных товаров на отчетность, производственные издержки и репутацию компаний. Также исследуются актуальные проблемы в текстильной отрасли Узбекистана, включая причины обесценивания продукции и реформы, направленные на снижение себестоимости с помощью кластерной системы. Применение международной практики может укрепить финансовую устойчивость предприятий и повысить их конкурентоспособность в рыночных условиях.

Ключевые слова: готовая продукция, предприятия легкой промышленности, изношенная готовая продукция.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini nazorat qilish va ularning raqobatbardoshligini ta'minlashda tayyor mahsulotlar hisobini yuritish muhim o'rin tutadi. Tayyor mahsulotlar harakati va ularning omborlardagi holatini aniq hisobga olish korxonada moliyaviy barqarorligining kafolati hisoblanadi. Bunday hisob

yuritish tizimi nafaqat ichki boshqaruvni takomillashtiradi, balki mahsulot yetkazib berish zanjirining izchil ishlashiga ham xizmat qiladi.

Bugungi kunda dunyo amaliyotida turli mamlakatlarda tayyor mahsulotlar hisobini tashkil etish bo'yicha ilg'or yondashuvlar, raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari keng qo'llanilmoqda. Xususan, rivojlangan davlatlar tajribasida omborxonalar menejmenti (WMS – Warehouse Management System) va ERP (Enterprise Resource Planning) tizimlari orqali mahsulotlar hisobining aniqligi, tezkorligi va shaffofligi ta'minlanmoqda.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan jadal iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichida yengil sanoat korxonalarida mahsulotlar hajmini oshirish, jumladan eksportbop tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirish va ularning raqobatbardoshligini ta'minlash strategiyasini ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Hozirgi kunda mamlakatimizda ko'plab yengil sanoat korxonalarini faoliyat yuritmoqda. 2023-yilda mamlakatimizda to'qimachilik tarmog'ida ishlab chiqarish hajmi 79 967,2 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lib, jumladan 905,6 ming tonna ip-kalava mahsulotlari ishlab chiqarilgan, 430,0 ming tonnasi qayta ishlangan, 812,3 mln kv.m gazlama matolar, 242,3 ming tonna trikotaj matolar, 461,6 mln juft so'mlik paypoq mahsulotlari, 2 324,2 mlrd so'mlik tayyor mahsulotlar ishlab chiqarilgan.

Mazkur maqolada tayyor mahsulotlar hisobini tashkil etish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribasi tahlil qilinadi va ushbu tajribaning O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, respublikamizda bu yo'nalishda mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llari yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Taniqli iqtisodchi olimlar B.A. Hasanov, A.A. Hashimov, A.B. Muhametov va A.A. Abduvohidovlar o'z ilmiy nashrlarida tayyor mahsulotlar to'g'risida quyidagi yondashuvni keltirib o'tganlar: "Tayyor mahsulotlar – sotish uchun mo'ljallangan ishlab chiqarish siklining yakuniy natijasidir. Bular korxonada ishlab chiqarilgan tayyor va yarim tayyor mahsulotlar bo'lib, to'liq jihozlangan, belgilangan tartibda qabul qilingan va korxonalar omboriga topshirilgan hamda sotishga tayyor mahsulotlardir. Texnologik qayta ishlashning barcha bosqich va jarayonlaridan o'tgan, sinovdan chiqarilgan, belgilangan me'yor va talablarga javob bergan mahsulotlar tayyor mahsulotlar omboriga topshirilgan hamda tegishli birlamchi tasdiqlovchi hujjatlar bilan rasmiylashtirilgan bo'lsa, ular tayyor mahsulot hisoblanadi. Agar bunday mahsulotlarga nisbatan yuqoridagi shartlardan kamida bittasi bajarilmagan bo'lsa, buxgalteriya hisobi bo'yicha bu mahsulotlar tugallanmagan ishlab chiqarish mahsulotlari tarkibiga kiritiladi" [1].

Iqtisodchi olimlar A.A. Karimov, F.Z. Islomov va A.Z. Avloqulovlar tayyor mahsulotlar bo'yicha quyidagicha fikr bildirganlar: "Tayyor mahsulotlar deb – korxonadagi barcha ishlov operatsiyalaridan to'liq o'tgan, tayyor holga keltirilgan, belgilangan davlat standarti va texnik shartlarning barcha talablariga javob beradigan hamda texnika nazorati bo'limi tomonidan qabul qilingan yoki buyurtmachilarga topshirilgan mahsulotga aytiladi. Uning tarkibiga buyurtmachi korxonalar uchun bajarilgan ishlar va xizmatlar, shuningdek, korxonaga qarashli ishlab chiqarishdan tashqari xo'jaliklar uchun bajarilgan ish va xizmatlar ham kiradi" [2].

Iqtisodchi olim F.G'. G'ulomova tayyor mahsulotlarga quyidagicha mualliflik ta'rifi bergan: "Tayyor mahsulot – korxonalarda ishlab chiqarish jarayonining pirovard natijasidir" [3].

Soha mutaxassislari A.Sh. Kulibayev va X.N. Iskanovlar o'z ilmiy asarlarida tayyor mahsulotlarga quyidagicha ta'rif berganlar: "Tayyor mahsulot deb – korxonadagi barcha ishlov operatsiyalaridan o'tgan, tayyor holga keltirilgan, belgilangan davlat standarti va texnikaviy shartlarning barcha talablariga javob beradigan, texnika nazorati bo'limi tomonidan qabul qilingan yoki buyurtmachilarga topshirilgan mahsulotga aytiladi" [4].

Shuningdek, yetuk iqtisodchi olim O. Bobojonov o'z ilmiy asarida tayyor mahsulotlarni quyidagicha izohlaydi: "Tayyor mahsulot – xo'jalik yurituvchi subyekt ishlab chiqarish jarayonining yakuniy mahsulotidir. Unda barcha ishlov bosqichlari tugallangan, standartlar va texnik shartlar talablariga javob beradigan, texnika nazorati bo'limi tomonidan qabul qilingan hamda tayyor mahsulotlar omboriga topshirilgan mahsulot tayyor mahsulot hisoblanadi" [5].

Shuningdek, bir qator xorijiy olimlar tomonidan ham tayyor mahsulotlarga turlicha ta'riflar va yondashuvlar berilgan. Masalan, iqtisodchi olim Brooke Tomasettining fikricha, "Tayyor mahsulotlar – ishlab chiqarish siklidan to'liq o'tgan va kompaniya tomonidan tarqatish yoki sotishga tayyorlangan har qanday mahsulotdir. Ular tovar-moddiy zaxiralarning bir turi hisoblanadi. Umuman olganda, tayyor mahsulot – bu ishlab chiqarish tugagan, biroq iste'molchiga yetkazilmagan mahsulotdir. Shunday qilib, tayyor mahsulotlar boshqa inventar singari aylanma aktivlar tarkibiga kiradi. Ular ishlab chiqarish tugagandan so'ng kompaniya omborida saqlanishi mumkin, biroq uzoq muddat emas, aniqrog'i – bir yildan ortiq bo'lmagan muddatga" [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorijiy tajribalarni o'rganish uchun AQSh, Germaniya, Yaponiya kabi ilg'or sanoatlashgan davlatlar amaliyotiga oid statistik ma'lumotlar, xalqaro standartlar, tahliliy hisobotlar va ilmiy maqolalardan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar taqqoslash, kontent-tahlil va mantiqiy tahlil usullari orqali o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Dunyo bo'yicha yengil sanoatning to'qimachilik tarmog'ida faoliyat ko'rsatayotgan bir qator yirik korxonalar mavjud. Ularga Arvind Limited, Dorothy Perkins, Bonjay Dyeing, Aigle, Admiral Sportwear, Canterbury of New Zealand, Bruno Banani, Taylormade Adidas, Core Mills Corporation kabi korxonalarni misol keltirish mumkin.

Chet mamlakatlarda to'qimachilik sanoati, ayniqsa Hindiston, Xitoy, AQSH, Yaponiya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya, Germaniya va Misrda yuqori darajada taraqqiy etgan. Rivojlangan mamlakatlarda to'qimachilik sanoatida birinchi o'rinda paxta tolasidan ip-gazlama ishlab chiqarish turadi, jun va shoyi gazlamalar ishlab chiqarish esa keyingi o'rinlarda joylashgan.

Korxonalar foydasining miqdori uning faoliyat samaradorligini aks ettiruvchi asosiy ko'rsatkichlardan biri bo'lib, bu ko'rsatkich mahsulot sotish hajmiga, xususan, shartnomalarga muvofiq yetkazib berishning bajarilishiga bog'liq bo'ladi. Yengil sanoat korxonalarida buxgalteriya hisobi tizimida tayyor mahsulotlarni hisobga olish, ularni jo'natish va sotish alohida ahamiyat kasb etadi. Ularni hisobga olish jarayoni quyidagi vazifalarni o'z ichiga oladi:

tayyor mahsulotning hajmi, assortimenti va sifati bo'yicha chiqarilishi ustidan doimiy nazoratni amalga oshirish;

ombordagi tayyor mahsulotlarning to'liq va ishonchli hisobini yuritish, ularning saqlanishi va zaxira holatini tizimli nazorat qilish;

jo'natilgan va sotilgan mahsulotlar (ishlar, xizmatlar) bo'yicha o'z vaqtida va aniq hisob yuritish, xaridorlar bilan hisob-kitoblarni to'g'ri tashkil etish;

tuzilgan shartnomalarga muvofiq mahsulotlarni jo'natish va realizatsiya qilish, bajarilgan ishlar hamda ko'rsatilgan xizmatlar rejalari bajarilishini nazorat qilish;

mahsulotlarni jo'natish va sotish bilan bog'liq tijorat va boshqa xarajatlarning reja yoki budjetlarga muvofiqligini hisobga olish va nazorat qilish;

mahsulotlarni sotish natijalarini o'z vaqtida va ishonchli tarzda aniqlash va ularni hisobga olish.

Xalqaro standartlarga ko'ra, tayyor mahsulotlar ham qadrsizlanishga uchrashi mumkin. Korxonalar o'zining qadrsizlangan tayyor mahsulotini aniqlaganidan so'ng, bu holat salbiy iqtisodiy oqibatlariga olib kelmasligi uchun bunday mahsulotlardan xalos bo'lishi zarur. Qadrsizlangan tayyor mahsulotni yo'q qilishning bir nechta usullari mavjud bo'lib, tanlanadigan usul mahsulotning turi, qiymati va korxonalar oldiga qo'yilgan biznes maqsadlariga bog'liq bo'ladi.

Mazkur maqolada qadrsizlangan tayyor mahsulotlardan xalos bo'lishning eng keng tarqalgan usullari ko'rib chiqilgan hamda har bir usulning afzalliklari va kamchiliklari muhokama qilingan (1-rasm).

1-rasm. Qadrsizlangan tayyor mahsulotdan xalos bo'lish usullari¹

To'plamli mahsulotlar. Sekin harakatlanuvchi yoki eskirgan mahsulotlarni tezroq harakatlanuvchi mahsulotlar bilan birlashtirish korxonalar uchun foydali strategiya hisoblanadi. Bu orqali ular mijozlarga yanada jozibador ko'rinadigan yangi mahsulot to'plamlarini yaratishi va yetkazib berishi mumkin, bu esa qo'shimcha daromad manbai bo'lishi mumkin.

Misol uchun, ortiqcha inventar sifatida ma'lum bir uslubdagi ko'ylakka ega bo'lgan kiyim-kechak sotuvchisi uni ommabop shim yoki poyabzal bilan birlashtirib, yangi kiyim to'plamini yaratishi mumkin. Xuddi shunday, ortiqcha elektron aksessuarlariga ega bo'lgan korxonalar ularni mashhur gadjetlar bilan kombinatsiya qilib, yangi to'plam shakllantirishi mumkin.

To'plamli savdo ortiqcha inventarlarni chegirma asosida yoki tugatish zaruratisiz sotishga imkon yaratadi. Bu qadrsizlangan tayyor mahsulotlarning salbiy ta'sirini kamaytirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, mahsulot to'plamlari mijozlarning ehtiyoj va afzalliklariga yaxshiroq javob bera olgani tufayli ularning qoniqishini oshiradi.

Shu bilan birga, korxonalar o'z mahsulot to'plamlari hali ham bozorda raqobatbardosh bo'lishi va mijozlarga haqiqiy qiymat taqdim etishini ta'minlashi lozim. Haddan tashqari narxlangan yoki yomon ishlab chiqilgan to'plamlar kam sotilishi mumkin, bu esa kompaniya uchun qo'shimcha yo'qotishlarga olib keladi. Shu sababli, bunday strategiyani joriy qilishdan oldin mahsulotni to'plashning maqsadga muvofiqligini puxta baholash zarur.

Tayyor mahsulotlarni qayta sotish. Qadrsizlangan tayyor mahsulotdan xalos bo'lishning samarali usullaridan yana biri – uni qayta sotishdir. Bu remarketing strategiyasini o'z ichiga oladi, ya'ni mahsulotga yangi marketing kampaniyasi orqali e'tibor qaratish va uni boshqa maqsadli auditoriyaga targ'ib qilish orqali qayta sotishga urinishdir.

Masalan, eskirgan texnologik mahsulotlarning ortiqcha zaxirasiga ega kompaniya uni retro buyumlar muxlislari yoki kolleksionerlar auditoriyasiga taklif qilishi mumkin. Yoki mavsumiy mahsulotlar zaxirasi ko'p bo'lgan korxonalar ularni boshqa geografik hududda yoki boshqa mavsumiy taqvimga ega bozorga yo'naltirishi mumkin.

Remarketing orqali korxonalar yangilangan savdo hajmini shakllantiradi, mahsulotning qabul qilingan qiymatini oshiradi va eskirgan inventarni saqlash yoki qayta ishlash xarajatlaridan qochadi. Biroq, bu strategiya har doim ham muvaffaqiyatli bo'lavermaydi. Agar mahsulot haqiqatan qadrsizlangan va talabdan chiqqan bo'lsa, sarflangan vaqt va resurslar zoye ketishi mumkin. Shu bois remarketingni joriy qilishdan oldin uning iqtisodiy samaradorligi chuqur tahlil qilinishi lozim.

Chegirma bilan sotish. Arzonlashtirilgan narxlar orqali mahsulotlarni sotish ham qadrsizlangan mahsulotdan xalos bo'lish strategiyalaridan biridir. Bu usul orqali, hatto eng yangi yoki eng ommabop bo'lmagan mahsulotlar ham mijozlar e'tiborini tortishi mumkin.

Chegirmali savdo qadrsizlangan mahsulotdan ko'rilgan zararlarining bir qismini qoplashga, ombor maydonini bo'shatishga va yangi, foydali mahsulotlar uchun joy yaratishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, u mijozlar sodiqligini oshirib, ularning ehtiyojlariga arzonroq yechimlar taqdim etadi.

Shunga qaramay, bu strategiyada ehtiyotkorlik zarur. Juda tez-tez yoki haddan tashqari chegirmalar taklif qilish mahsulotning qabul qilingan qiymatini pasaytirishi va mijozlarni faqat

¹ Muallif ishlanmsi.

arzon narxlar kutishga odatlantirishi mumkin. Bundan tashqari, foydali mahsulotlarni zaruratsiz arzonlashtirish korxonaga uchun yo'qotishlar keltiradi. Shu sababli, chegirma siyosatini ishlab chiqishda bozor talabi, foyda marjasi va mavjud zaxiralar kabi omillar inobatga olinishi shart.

Qadrsizlangan tayyor mahsulotlarni hisobdan chiqarish. Qadrsizlangan mahsulotni hisobdan chiqarish – kompaniya uni moliyaviy hisobotlardan olib tashlaydi va zarar sifatida e'tirof etadi. Bu odatda mahsulotni sotish yoki undan boshqa usulda foydalanish imkoniyati qolmagan hollarda amalga oshiriladi.

Hisobdan chiqarish korxonani keraksiz saqlash va boshqaruv xarajatlaridan xalos qiladi, shuningdek, moliyaviy hisobotlarda mahsulotlar zaxirasini aniq ko'rsatadi. Bu esa kelajakda tayyor mahsulotlarni boshqarish bo'yicha asosli qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Biroq bu qaror yengil qabul qilinmasligi kerak. Faqat barcha boshqa variantlar sinchiklab o'rganib chiqilgachgina hisobdan chiqarish maqsadga muvofiq deb topilishi mumkin. Chunki bu moliyaviy hisobotlarda salbiy aks etadi va investorlarga ham ta'sir ko'rsatishi ehtimoldan xoli emas.

Tayyor mahsulotni hisobdan chiqarishdan oldin, uning qoldiq qiymati va potensial foydalilik darajasi baholanadi. Agar mahsulot haqiqatdan ham qiymatsiz deb topilsa, u holda moliyaviy yozuvlar mos ravishda tuzatilib, buxgalteriya dasturida tegishli o'zgartirishlar kiritiladi. Bunday tuzatishlar odatda malakali buxgalter yoki moliyaviy mutaxassis tomonidan amalga oshiriladi.

Qadrsizlangan tayyor mahsulotdan xalos bo'lishning har bir strategiyasi ma'lum darajada afzalliklarga ega bo'lib, ularni tanlashda korxonaga o'zining moliyaviy holati, bozor sharoiti va mahsulot xususiyatlarini chuqur tahlil qilishi zarur (2-rasm).

2-rasm. Qadrsizlangan tayyor mahsulotdan xalos bo'lishning afzalliklari²

Qadrsizlangan tayyor mahsulotlardan xalos bo'lish korxonalariga bir qator iqtisodiy va operatsion foydalar keltirishi mumkin. Jumladan:

Saqlash va qayta ishlash xarajatlarini kamaytirish. Qadrsizlangan tayyor mahsulotlar omborlarda qimmatli joy egallaydi va ularni saqlash, tashish hamda texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi. Ulardan xalos bo'lish resurs va maydonlardan samaraliroq foydalanishga zamin yaratadi.

Pul oqimini yaxshilash. Qadrsizlangan mahsulotlarni sotish, sovg'a qilish, qayta ishlatish yoki hisobdan chiqarish orqali korxonalar ishlamayotgan aktivlardagi kapitalni bo'shatib, pul oqimini yaxshilashlari mumkin.

Hosildorlikning oshishi. Tayyor mahsulot darajasini pasaytirish natijasida korxonalar daromadliligi yuqori mahsulotlarga e'tibor qaratib, qadrsiz mahsulotlarga sarflanadigan vaqt va resurslarni

² Muallif ishlanmasi.

kamaytiradi.

Obro'ni mustahkamlash. Qadrsiz mahsulotlarni omborlarda saqlash mijozlar orasida salbiy taassurot uyg'otishi mumkin. Ulardan xalos bo'lish korxonaning zaxiralarni boshqarishdagi faoliyatini va sifatli mahsulotlar bilan ishlashga sodiqligini namoyon etadi.

Moliyaviy hisobotlarning yaxshilanishi. Tayyor mahsulotlarni hisobdan chiqarish mahsulot zaxiralarni real ko'rsatadi, yo'qotishlarni tan olishga imkon yaratadi, bu esa moliyaviy koeffitsiyentlarning yaxshilanishi va investorlar ishonchining ortishiga xizmat qiladi.

Qadrsizlangan mahsulotlarni boshqarish har qanday yengil sanoat korxonasi uchun muhim strategik vazifadir. Yuqorida ko'rib chiqilganidek, bu mahsulotlar ortiqcha saqlash va xizmat xarajatlariga olib keladi hamda resurslardan noefektiv foydalanishga sabab bo'ladi. Shu bois, mahsulot qadrsizlangan deb topilganidan so'ng, imkon qadar tez va oqilona tarzda undan xalos bo'lish lozim.

Tahlil qilingan strategiyalar – to'plamli savdo, qayta sotish, chegirma bilan realizatsiya qilish va hisobdan chiqarish – har biri o'ziga xos ustunlik va cheklovlarga ega. Masalan:

To'plamli savdo mahsulotni yangi jozibador ko'rinishda taklif qilishga xizmat qiladi. Biroq bu usul bozordagi talab va raqobat sharoitlariga kuchli bog'liq.

Qayta sotish mahsulotga yangicha auditoriya orqali talab yaratishi mumkin. Ammo mahsulotning bozordagi qadri butunlay yo'qolgan bo'lsa, bu strategiya samara bermasligi ehtimoli mavjud.

Chegirma bilan sotish eng tez va oddiy yechim bo'lsa-da, uzoq muddatda brend qiymatini pasaytirib, mijozlarda past narx kutish odatini shakllantirishi mumkin.

Hisobdan chiqarish esa eng radikal yechim bo'lib, mahsulotni moliyaviy hisobotlardan chiqarish va zarar sifatida tan olishni nazarda tutadi. Bu usul qisqa muddatda salbiy ta'sir qilishi mumkin, biroq uzoq muddatda moliyaviy hisobotlarning aniqligini oshiradi va omborlarda samaradorlikni ta'minlaydi.

Qadrsizlangan mahsulotlardan xalos bo'lishning iqtisodiy foydalari aniq: ombor maydonidan oqilona foydalanish, kapital aylanishining tezlashuvi, pul oqimining yaxshilanishi va brend obro'sining saqlanishi korxonalar raqobatbardoshligini oshiradi. Investorlar uchun esa bu korxonaning boshqaruv madaniyati va barqaror rivojlanishiga bo'lgan yondashuvini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qadrsizlangan mahsulotlardan xalos bo'lish strategiyasini tanlashda korxonalar o'zining moliyaviy holati, mahsulotning bozordagi mavqei, iste'molchilar ehtiyoji va boshqa muhim omillarni hisobga olishi lozim. Har bir usul alohida tahlil qilinib, foyda va risklar baholanishi zarur. Shunday yondashuv orqali korxonalar iqtisodiy barqarorlikka erishadi, mahsulot aylanishini jadallashtiradi va umumiy faoliyat samaradorligini oshiradi.

Umuman olganda, qadrsizlangan mahsulotlardan xalos bo'lish korxonani samaraliroq va daromadli faoliyat yuritishga olib keladi. Shuningdek, bu jarayon kelgusida inventar boshqaruvi bo'yicha puxta va asosli qarorlar qabul qilishga zamin yaratadi.

Aberdeen Group tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, qadrsizlangan mahsulotlar darajasi yuqori bo'lgan kompaniyalarning foyda marjasi, bu mahsulot darajasi past bo'lgan kompaniyalarga nisbatan o'rtacha 17 foizga past bo'ladi.

Bugungi kunga qadar ko'plab to'qimachilik korxonalarining asosiy faoliyati to'liq ishlab chiqarish zanjirini emas, balki yarim tayyor mahsulotlarni qayta ishlash orqali tayyor mahsulot holatiga keltirish jarayonini o'z ichiga olgan.

Tayyor mahsulotlar tannarxini pasaytirish va aholining arzon, sifatli iste'mol tovarlariga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash maqsadida bir qator muhim tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan iqtisodiy salohiyatni oshirish, ishlab chiqarish hajmini kengaytirish va mahsulot nomenklaturasini ko'paytirish siyosati doirasida klasterlar tizimini rivojlantirish masalasi ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. B.A.Xasanov, A.A.Xashimov, A.B.Muxametov, A.A.Abduvohidov "Buxgalteriya hisobi". darslik – T.: 2020. – 1025 b.

2. A.A.Karimov, F.Z.Islomov, A.Z.Avloqulov. “Buxgalteriya hisobi”, darslik. “Sharq” nashriyoti. – T.: 2004. – 591 b.
3. F.G‘.G‘ulomova Buxgalteriya hisobini mustaqil o‘rganish uchun qo‘llanma. Toshkent: Norma, 2009. 397-b.
4. A.Sh.Kulibayev, X.N.Iskanov “Moliyaviy va boshqaruv hisobi” masalalar to‘plami. “Moliya-iqtisod” nashriyoti. – T.: 2020. – 215 b.
5. Bobojonov O. “Moliyaviy hisob”, 390-bet.
6. <https://www.carboncollective.co/sustainable-investing/finished-goods>.

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100